

drdă, Universitatea de Stat din Tiraspol
cu sediul la Chișinău

Ana **VIVDICI**

Paradigma didacticii disciplinelor opționale din perspectiva realizării nevoilor individuale ale elevilor în învățământul general

CZU 373.016 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Disciplinele opționale constituie partea flexibilă a Planului-cadru de învățământ, oferindu-le elevilor posibilitatea de expri-

mare a opțiunii pentru realizarea nevoilor lor individuale. Constatăm însă cu uimire că, în mare majoritate, domeniile disciplinelor opționale realizate în cadrul unui an școlar în învățământul general coincid cu domeniile de studiu al disciplinelor de bază, ceea ce creează vulnerabilități pentru excluderea percepției de realizare a acestora din perspectiva extinderii studiului disciplinelor de bază. Lipsa unor date și analize pe segmentul realizării anuale a componentei flexibile a Planului-cadru de învățământ cu acces liber atât pentru cercetătorii academici, cât și pentru actanții educaționali este un indicator al deficienței de expertiză la nivel central și al invalidității politicilor publice elaborate în domeniu fără fundamentarea pe dovezi.

Cuvinte-cheie: disciplină opțională, nevoi individuale ale elevilor, curriculum, Plan-cadru de învățământ, relevanță.

Abstract: Optional courses constitute the flexible part of the school curriculum, which offers the students a possibility of expressing their options in order to fulfill their individual needs. Surprisingly and indeed shockingly, however, the vast majority of the fields covered by optional subjects within the framework of an academic year in general education coincides with the fields of study of the compulsory subjects, which creates vulnerabilities to exclude the perception of their achievement from the perspective of extending the study of the basic disciplines. The lack of data and analysis on the segment of the annual fulfillment of the flexible component of the National Framework Plan with open access for both academic researchers and educational actors indicates a lack of expertise at central level and the invalidity of the public policies developed in the field, not having been based on evidence.

Keywords: optional course, students' individual needs, curriculum, National Framework Plan, relevance.

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru fiecare an școlar oferă fiecărui elev posibilitatea de a opta pentru una sau mai multe discipline opționale, obligatoriu cel puțin una, care contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune o listă orientativă de discipline opționale pentru care au fost elaborate și aprobate curricula, în cadrul Consiliului Național pentru Curriculum. În fiecare an această listă este în creștere, ajungând în prezent la 78 de discipline [1].

Din acest spectru larg existent, instituțiile de învățământ au posibilitatea de a promova la alegere, reieșind din resursele umane și materiale existente și disponibile, o ofertă educațională pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal. Instituțiile de învățământ pot propune elevilor și alte discipline opționale, iar autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea și cele din UTA Găgăuzia pot stabili componenta locală pentru instituțiile din subordine, care poate varia de la 5% (ciclul primar și gimnazial) la cel mult 10% din cota disciplinelor opționale (ciclul liceal).

Cadrele didactice care doresc să propună o nouă disciplină opțională sunt responsabile pentru a iniția procesul de elaborare și ulterior avizare în cadrul Consiliului Național pentru Curriculum a curriculumului pentru disciplina respectivă, cu excepția cazului în care curriculumul este deja aprobat de această structură a administrației publice centrale.

Efectuarea unui studiu privind gradul de realizare a disciplinelor opționale în învățământul general este relevantă pentru a formula constatări, a observa tendințe și a stabili direcții ulterioare de îmbunătățire. În condițiile lipsei unei analize cu acces public deschis la astfel de date, vom efectua o analiză în baza datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Național (actualmente reorganizat în Direcția evaluare în învățământul general a ANACEC) în cadrul Raportului de stare a sistemului de învățământ

general publicat pentru anul de studii 2016-2017.

În conformitate cu Planul-cadru de învățământ, părinții/reprezentanții legali ai elevilor din învățământul primar și-au exprimat, în baza cererii în scris, opțiunile pentru studierea disciplinelor opționale pentru anul de studii 2016-2017. Pentru disciplina opțională *Tainele comunicării* au optat circa 40% dintre elevi/părinți. Cursul opțional *Matematica distractivă* a fost selectat de circa 25% dintre elevi (Figura 1) [6, p. 24].

Disciplinele opționale *Informatica* (cl. II-IV) cu 1,3%, *Elemente de cultură și civilizație a Franței* (cl. I-IV) cu 1,2% și *Robotica* – 0,08% s-au plasat pe ultimele poziții.

Selecția domeniilor disciplinelor opționale majoritare reflectă comoditatea desfășurării unui curs opțional cu suportul curricular realizat de Ministerul Educației, Culturii, Cercetării, inclusiv un parcurs bătătorit de colegii de breaslă, deseori *Tainele comunicării* și *Matematica distractivă* fiind valorificate drept extinderi ale disciplinelor obligatorii pentru a pune bazele învățării disciplinelor *Limba și literatura română* și *Matematica*.

Deseori părinții optează pentru aceste extinderi ale disciplinelor de bază la îndemnul cadrelor didactice, argumentul invocat fiind „examele de absolvire a treptei primare” – o sperietoare folosită pentru a determina această așa-numită alegere.

Educația pentru sănătate, Educația ecologică și Religia partajează 10%-17% din opțiunile manifestate, ceea ce ar trebui să fie îmbucurător din perspectiva diversificării ofertei și nu a extinderii studierii unor discipline de bază.

În conformitate cu Planul-cadru de învățământ, și elevii din învățământul gimnazial au optat, în baza cererii în scris, pentru studierea disciplinelor opționale. Cea mai mare pondere a avut-o disciplina *Educația ecologică* (circa 22%), urmată de cursul de *Religie* (18%). Circa 13% dintre elevi au optat pentru cursurile *Citind, învăț să fii* și *Educație pentru sănătate* (Figura 2) [6, p. 25].

Solicitând cursuri opționale, elevii din învățământul liceal au dat preferință disciplinei *Educația ecologică* (circa 18%), urmată de cursul *Educația economică și antreprenorială* (11,8%) și *Cultura vorbirii* (11%) (Figura 3) [6, p. 26].

CONCLUZII:

1. Datele analizate reflectă o tendință de abordare majoritară a disciplinelor opționale și de valorificare a lor pe rol de extindere a studiului disciplinelor de bază. Unul din argumente ține de faptul că spectrul domeniilor acestora corespunde domeniului de studiu al disciplinelor de bază, astfel dezvoltarea competențelor transversale căpătând un rol secundar.
2. Un alt factor care influențează interpretarea datelor ține de experiențele atestate în practica managerială și de evaluator de aprobare a unui curs opțional, evidența realizării acestuia și utilizarea *de facto* a acestui timp pentru ceea ce consideră că are nevoie profesorul la clasa sau grupul de elevi respectiv, fie continuarea a ceea ce nu s-a reușit în timpul orei la una din disciplinele de bază.
3. Astfel, raportarea documentară a realizării unui opțional creează vulnerabilități privind validitatea datelor furnizate și *de facto*, care pot fi raportate la întreg sistemul de învățământ, de fapt pe diferite categorii de date.
4. Datele sunt colectate de la toate nivelurile, dar lipsește analiza acestora, formularea constatărilor și elaborarea soluțiilor de intervenție pentru îmbunătățirea implementării Planului-cadru de învățământ pe componenta flexibilă a acestuia.

Figura 1. Ponderea elevilor în funcție de orele opționale studiate în clasele primare

Figura 2. Ponderea elevilor în funcție de orele opționale studiate în clasele gimnaziale

Figura 3. Ponderea elevilor în funcție de orele opționale studiate în clasele liceale

5. Lipsa unor date și analize pe segmentul realizării anuale a componentei flexibile a Planului-cadru de învățământ cu acces liber pentru cercetătorii academici, cât și pentru actanții educaționali constituie un indicator al deficienței de expertiză la nivel central și invalidității politicilor publice elaborate în domeniu, fără fundamentarea pe dovezi. Or, lipsa analizelor datelor livrate, politicilor publice fundamentate, deși livrarea de date se produce cu regularitate de la cei implicați în implementarea curriculumului școlar de la toate nivelurile, creează percepția inutilității livrării de date și birocratizării iraționale a sistemului fără a avea o voce în procesul de decizie a celor implicați în implementarea politicilor.
6. Instituțiile de învățământ la rândul lor sunt constrânse în propunerea ofertei educaționale de resurse umane și materiale disponibile pentru a răspunde necesităților și nevoilor individuale ale elevilor.
7. Acestea la un loc reprezintă un obstacol în asigurarea intervențiilor relevante și eficiente sistemice pe această dimensiune a Planului-cadru de învățământ.

În calitate de **recomandare**, propunem gestionarea eficientă a intervențiilor pe segmentul consolidării capacităților cercetărilor în domeniul politicilor educaționale și specialiștilor din autoritatea publică centrală care se ocupă de elaborarea de politici publice pentru fundamentarea deciziilor pe dovezi și impulsivitatea îmbunătățirilor sistemice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curricula opționale. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general> (Accesat la 04.11.2019).
2. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2016-2017. Ministerul Educației. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2016-17.pdf (Accesat la 04.11.2019).
3. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2017-2018. Ministerul Educației. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan_cadru_2017-2018_var_rom_rus_final_plasat_pe_site_me_12.05.2017_f.pdf (Accesat la 04.11.2019).
4. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf, (Accesat la 04.11.2019).
5. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2019-2020. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2019-2020_web_sait.pdf, (Accesat la 04.11.2019).
6. Raport de stare a sistemului de învățământ general pentru anul de studii 2016-2017. Inspectoratul Școlar Național, Ministerul Educației al Republicii Moldova.